

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узаков Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Ганибаева Шахноза Каримбердиевна,
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия
университети мустақил изланувчиси
юридик фанлари номзоди, доцент,
E-mail: shahnozee@gmail.com

БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ

For citation: Ganibaeva Shahnoza Karimberdievna. PARTICIPATION OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS (INGO) IN THE PROTECT OF CHILDREN'S RIGHTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 91-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049326>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада болалар ҳуқуқларини ҳимоялашда халқаро нодавлат ва нотижорат ташкилотлари (ННТ) иштирокига оид назарий ва амалий қарашлар, халқаро ташкилотларнинг фаолиятига оид маълумотлар, бу борадаги ишларни ташкил этиш, ривожлантиришга оид таҳлилий ҳисоботлар қиёсий таҳлил қилинган.

Муаллиф болалар ҳуқуқларини ҳимоялашда халқаро нодавлат ва нотижорат ташкилотлари фаолиятини ўрганиш асосида, уларнинг бу борадаги функционал вазифалари ва фаолиятининг асосий йўналишларини таҳлил қилишга ҳаракат қилган.

Шунингдек, муаллиф нодавлат-нотижорат ташкилотлари (ННТлар) томонидан болалар ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш соҳасидаги мавжуд муаммолар таҳлили асосида бир қатор чора-тадбирлар ва стратегияларни, жумладан, молиявий ресурсларни яхшилаш, бунда грантлар, хайрия ёрдамлари ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик орқали молиявий манбаларни кўпайтириш, корпоратив ҳамкорлик ва жойлардаги тадбиркорларнинг ёрдамини жалб этиш орқали ресурслар базасини кенгайтириш орқали молиявий барқарорликка эришиб самарали дастурларни амалга ошириш, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунчилик ва сиёсатларни такомиллаштириш учун ҳукуматлар билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш лозим. Бунда, ННТлар болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича давлат дастурларида фаол иштирок этиши, қонунчиликка ўзгаришлар киритиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиши ва сиёсат яратиш жараёнида маслаҳатчи сифатида қатнашишига эришиш, болалар ҳуқуқлари соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш ва ўқитиш дастурларини ташкил этиш, ҳудудлар ва минтақаларда мутахассислар танқислигини бартараф этиш учун тажрибали ходимларни жалб қилиш ёки маҳаллий ходимларнинг малакасини ошириш дастурларини қўллаб-қувватлашга эришиш лозимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: Халқаро нодавлат ва нотижорат ташкилотлари, давлат, халқаро тузилма, бола, таълим, қашшоқлик, инқироз, можаролар, озик-овқат, кийим-кечак, фавкулудда

вазиятлар, гуманитар ёрдам, эмлаш дастурлари, юкумли касалликлар, зўравонликка қарши кураш, қийноқлар, инсон савдоси, ва қуролли можаролар.

Ганибаева Шахноза Каримбердиевна,
Самостоятельный соискатель Университета
мировой экономики и дипломатии
кандидат юридических наук, доцент,
E-mail: shahnozee@gmail.com

УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МНПО) В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье представлен анализ теоретических и практических взглядов касательно участия международных неправительственных и некоммерческих организаций (МНПО) по защите детей, информация о их деятельности, аналитические отчеты по организации и развитию работы в этой области. Автор попытался проанализировать, основываясь на изучении деятельности международных неправительственных и некоммерческих организаций по защите детей основные направления их функциональных задач и усилий. Также на основе анализа существующих проблем в сфере эффективной защиты прав детей, международными неправительственными организациями (МНПО) автор предлагает о необходимости принятия ряда мер и стратегий, в том числе, улучшение финансовых ресурсов и увеличение их за счет грантов, благотворительной помощи, всестороннего сотрудничества с международными организациями, и развития тесного сотрудничества с правительствами для достижения финансовой стабильности за счет расширения ресурсной базы, привлечения помощи корпоративного сотрудничества и местных предпринимателей, реализации эффективных программ, совершенствования законодательства и политики, направленных на защиту прав детей. В связи с этим подчеркивается необходимость добиться активного участия НКО в государственных программах по защите прав детей, разработать рекомендации по внесению изменений в законодательство и участвовать в качестве консультантов в процессе формирования политики, организовать программы обучения и образования для квалифицированных специалистов в области права ребенка, для устранения дефицита специалистов в регионах путем привлечения опытных кадров или поддержки местных программ по подготовки кадров.

Ключевые слова: Международные неправительственные и некоммерческие организации, государство, международная структура, ребенок, образование, бедность, кризис, конфликт, еда, одежда, чрезвычайные ситуации, гуманитарная помощь, программы вакцинации, инфекционные заболевания, борьба с насилием, пытки, торговля людьми и вооруженные конфликты.

Ganibaeva Shahnoza Karimberdievna,
Independent researcher at the University
of World Economy and Diplomacy
PhD of Law, Associate Professor,
E-mail: shahnozee@gmail.com

PARTICIPATION OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS (INGO) IN THE PROTECT OF CHILDREN'S RIGHTS

ANNOTATION

Annotation. This article presents an analysis of theoretical and practical views regarding the participation of international non-governmental and non-profit organizations (INGOs) for child

protection, information about their activities, analytical reports on the organization and development of work in this area. The author has tried to analyze, based on the study of the activities of international non-governmental and non-profit organizations for the protection of children, the main directions of their functional tasks and efforts. Further, based on the analysis of existing problems in the field of effective protection of children's rights, international non-governmental organizations (INGOs) the author suggests that a number of measures and strategies are necessary, including improving financial resources and increasing them through grants, Charitable assistance, comprehensive cooperation with international organizations, and development of close cooperation with governments to achieve financial stability through the expansion of the resource base, To attract the help of corporate cooperation and local entrepreneurs, implement effective programs, improve legislation and policies aimed at protecting children's rights. In this regard, the need to actively involve NGOs in public programmes for children's rights, develop recommendations for legislative changes and participate as advisers in policy-making, To organize training and education programmes for qualified professionals in the field of children's rights, to eliminate the shortage of specialists in the regions by attracting experienced personnel or supporting local training programmes.

Keywords: International non-governmental and non-profit organizations, state, international structure, child, education, poverty, crisis, conflict, food, clothing, emergency situations, humanitarian aid, vaccination programs, infectious diseases, combating violence, torture, human trafficking and armed conflicts.

Айтиб ўтиш лозимки ҳозирги кунда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишда халқаро нодавлат ва нотижорат ташкилотлари (ННТ) давлатлар ёки давлат ташкилотларига нисбатан самарали фаолият олиб бораётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Улар болалар ҳуқуқлари, уларнинг ҳимояси ва фаровонлигига бағишланган ташаббуслар ва дастурларни амалга ошириш билан бирга давлатлар ва халқаро тузилмаларга барча болаларнинг сифатли таълим олишларини таъминлаш, айниқса қашшоқлик, инқироз ёки можаролар таъсирида таълимдан четда қолган болаларга ёрдам бериш, қашшоқ оилалар учун озик-овқат, кийим-кечак ва бошқа ёрдам кўрсатиш, болаларни оила муҳитида сақлаш, уларни бепарво муносабатдан ҳимоя қилиш ва тарбия қилиш учун оилавий қўллаб-қувватлаш дастурларини ривожлантириш ва ишлаб чиқишда кўмаклашади.

Халқаро ННТлар болалар ҳуқуқлари бўйича ишларни халқаро даражада йўналтиради, қонунларнинг ижросини назорат қилади, ахборот ва статистик маълумотларни тўплайди ҳамда давлатларга маслаҳат ва техник ёрдам кўрсатади. Улар болаларнинг соғлиқни сақлаш, таълим олиш ва хавфсиз муҳитда яшаш ҳуқуқларини таъминлашга кўмаклашадилар.

В.И. Клешнина, Л.Е. Ковальколарнинг таъкидлашича ҳеч бир мамлакат хатто у энг ривожланган демократик давлат бўлсин, инсон ҳуқуқлари, жумладан, болалар ҳуқуқларини таъминлашда халқаро нодавлат-нотижорат ташкилотларининг иштирокисиз ва кўмагисиз ижобий натижага эриша олмайди. Чунки ҳар бир вазиятга ва ислоҳотга ҳолис баҳо беришда ННТларнинг тажрибаси ва имконияти кенг саналади [1].

Ҳиндистонлик тадқиқотчи Ш.Кулкарни таъкидлашича болалар ҳуқуқларини таъминлашда ННТлар давлат органларига нисбатан самарали фаолият олиб боришларининг энг муҳим жиҳати, мазкур муассасаларда фаолият олиб бораётган ходимларнинг ўз ишига чин дилдан ёндашиши ва болаларга ҳақимқатда ёрдам бериш истагининг устиворлиги саналади. Давлат органларида эса мажбурият ва ортиқча ҳисобдорлик ҳам хизматчиларнинг фаолиятига бир қатор тўсиқларни вужудга келтиради[2].

Халқаро ННТлар болалар ҳуқуқлари соҳасидаги асосий масалаларга жамоатчилик эътиборини жалб қилишга ёрдам беради. Ушбу ташкилотлар миллий ва халқаро миқёсда давлатларга ва жамоатларга болалар ҳуқуқлари тўғрисидаги маълумотни етказди, болаларга нисбатан нохуш хатти-ҳаракатларнинг олдини олишга ёрдам беради.

Ушбу мақоламизда бу борада самарали фаолият олиб бораётган бир қатор халқаро ННТларга тўхталиб ўтамиз.

Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишда **ЮНИСЕФ (БМТ Болалар жамғармаси)**нинг ўрни ва аҳамияти сезиларли даражада юқори бўлиб, унинг мақсадлари болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг соғлиғини яхшилаш, таълим олишини таъминлаш, ва болалар камбағаллигини камайтиришга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишда иборатдир.

Тадқиқотчилар А.Д.Магденко, А.А.Агаджановнинг таъкидлашича 1946 йилда БМТ томонидан иккинчи жаҳон уришида жабрланган болаларни соғлиғини ҳимоялаш мақсадида вақтинчалик дастур асосида ЮНИСЕФни ташкил қилган бўлса, 1953 йилга келиб уни доимий фаолият олиб боровчи тузилмага айлантирилди, бу эса болаларни эндиликда нафақат соғлиғини сақлаш, балки барча соҳаларда уларга ёрдам бера оладиган халқаро ташкилот сифатида ривожланишига туртки бўлди [3, С. 70-73].

ЮНИСЕФ болаларга ёрдам бериш, фавқулодда вазиятларда гуманитар ёрдам кўрсатиш, болаларга озик-овқат, соғлиқни сақлаш, ва таълим соҳасида хизмат кўрсатиш каби йўналишларда иш олиб боради.

ЮНИСЕФ Африка ва Жанубий Осиёдаги болаларни эмлаш дастурларини кенг кўламда кўллаб-қувватлаб келмоқда. Ушбу ҳудудларда юқумли касалликлар болалар ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади, шунинг учун ЮНИСЕФ эмлаш орқали болаларнинг ҳаётини сақлаб қолишга қаратилган кенг кўламда дастурларни амалга оширмоқда.

Жумладан, кенг тарқалган касалликларга қарши эмлаш: Африка ва Жанубий Осиёда коқшол, қизамиқ, қорақутир, қизамиқча, ва полиомиелит каби юқумли касалликларга қарши эмлаш дастурлари ташкил этилган. Масалан, қизамиққа қарши эмлаш дастури жуда кенг кўламда амалга оширилмоқда ва бу касалликларнинг кенг тарқалиши камайишига олиб келмоқда. Шунингдек ЮНИСЕФ Африка ва Жанубий Осиёда полиомиелитга қарши курашишда муҳим роль ўйнайди. Бунинг натижасида баъзи Африка мамлакатлари полиомиелитдан холи ҳудудлар деб эълон қилинди. Жанубий Осиёда ҳам шундай саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. ЮНИСЕФ вакцина ва эмлаш материалларини хавфсиз сақлаш ва ташишни таъминлаш учун музлаткичлар, транспорт воситалари ва турли инфратузилма билан таъминлашга сармоя киритмоқда. Бу ишларнинг натижасида эмлаш учун керакли воситалар энг олис ҳудудларга ҳам етиб боришига эришилмоқда.

ЮНИСЕФ ҳисоботларига кўра, 2022 йилда Африка ва Жанубий Осиёда 100 миллиондан ортиқ болага эмлашлар ўтказилган. Бу эса миллионлаб болаларнинг касалланишини ва уларнинг ҳаётига таҳдид солувчи юқумли касалликлардан ҳимояланишини таъминлади [4].

ЮНИСЕФнинг Африка ва Жанубий Осиёдаги эмлаш дастурлари бу минтақалардаги болалар саломатлигини яхшилаш, уларнинг ҳаётини сақлаб қолиш ва келажақда барқарор соғлиқни сақлаш тизимларини яратиш учун муҳим аҳамиятга эга.

ЮНИСЕФнинг 2024 йилги ҳисоботида кўра дунё бўйлаб 155 давлатдаги 93,7 миллион болага ёрдам бериш учун ҳомий ва донор ташкилотлардан 9,3 миллиард доллар ажратиш лозимлиги ва бу маблағлар асосан қашшоқлик, озик-овқат етишмовчилиги, соғлиқ ва таълим каби соҳалардаги муаммоларни ҳал қилишга йўналтирилиши лозимлиги таъкидланган [5].

Хусусан, уруш ва инқирозлар сабабли болаларнинг ҳуқуқлари жуда жиддий таҳдид остида эканлиги таъкидланган. Шу билан бирга, болаларга ёрдам бериш учун маҳаллий ташкилотлар билан ҳамкорликни кучайтириш муҳим экани қайд этилган.

2024 йилда иқлим ўзгаришининг салбий таъсири давом этмоқда, жумладан, сув танқислиги ва касалликлар тарқалиши. Болаларни бу таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун халқаро ҳамкорлик, технологияларни кўллаш ва янги сиёсатларни ишлаб чиқиш зарур. Ушбу ҳисоботлар болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўлида жиддий чоралар кўриш зарурлигини кўрсатади. ЮНИСЕФ болаларнинг манфаатларини ҳар томонлама таъминлаш учун глобал ҳамкорликка чақирмоқда [6].

Халқаро меҳнат ташкилоти (International Labour Organization, ILO) болалар меҳнатини тугатиш ва бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида муҳим халқаро институтлардан бири ҳисобланади. ILO болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича бир нечта

дастур ва меъёрларни амалга оширади. Уларнинг асосий йўналишлари куйидагилардан иборат.

Болалар меҳнатига қарши кураш соҳасида ILO болалар меҳнатининг энг ёмон шаклларига қарши курашиш ва болаларни ишлатишга йўл қўймаслик бўйича бир нечта халқаро конвенциялар қабул қилган.

Жумладан, Болаларнинг меҳнатга кириш ёши тўғрисидаги 138-сонли Конвенция билан мамлакатлар болалар меҳнатига йўл қўймаслик учун минимал ёшни белгилаши керак. Конвенция меҳнатга ёш болаларни жалб қилишни тақиқлайди.

Шунингдек, Болалар меҳнатининг энг ёмон шакллари тугатиш бўйича 182-сонли Конвенция болаларни жисмоний ва руҳий зарар етказувчи фаолиятлардан ҳимоя қилишга қаратилган.

ILO давлатларга болалар меҳнатига қарши курашиш ва болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун қонунчилик ва сиёсатлар ишлаб чиқишда ёрдам беради. Уларнинг экспертлари болалар меҳнати билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш бўйича амалий маслаҳатлар ва дастурларни таклиф қилади.

"Қарши кураш қиламиз" (IPEC) дастури: Бу дастур болалар меҳнатини тугатишга қаратилган ва ILO томонидан қўллаб-қувватланадиган энг катта лойиҳалардан бири ҳисобланади. IPEC дунёнинг турли минтақаларида болалар меҳнатига қарши курашиш учун тадқиқотлар, таълим кампаниялари ва қонунчиликни ривожлантиришда ёрдам беради. "2025 йилгача болалар меҳнатини тугатиш" кампанияси: Бу глобал ташаббус бўлиб, 2025 йилгача болалар меҳнатини тўлиқ тугатишни мақсад қилган.

Халқаро меҳнат ташкилотининг (ХМТ) "Қарши кураш қиламиз" дастури, яъни Болалар меҳнатининг энг ёмон шакллари тугатиш халқаро дастури (IPEC - International Programme on the Elimination of Child Labour), болалар меҳнатига қарши курашиш бўйича ХМТнинг энг йирик ва энг муҳим дастурларидан бири ҳисобланади. Ушбу дастур 1992 йилда йўлга қўйилган ва унинг мақсади болалар меҳнатини бутунлай тугатиш, айниқса унинг энг ёмон шакллари бартараф этишдир. IPEC дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатида болалар меҳнатини тугатишга қаратилган лойиҳаларни қўллаб-қувватлаган бўлиб, натижада дастур орқали миллионлаб болалар хавфли меҳнатдан қутқарилиб, таълим тизимига қайтган [7].

Amnesty International – бутун дунёда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган халқаро ташкилот бўлиб, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларга нисбатан адолатсизликларга қарши курашишда ҳам фаол иштирок этади. Ташкилот 1961 йилда Буюк Британияда ташкил этилган ва ҳозирда жаҳон бўйлаб инсон ҳуқуқлари соҳасидаги адолатсизликларни фош қилиш, уларни бартараф этиш ва ҳукуматлардан инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ҳаракатлар олиб боради.

Amnesty Internationalнинг болаларни ҳимоялашга оид асосий вазифалари **қуйидагилардан иборат:**

Болаларга нисбатан зўравонлик ва камситишларга қарши курашиш соҳасида болаларга қарши амалга ошириладиган зўравонлик, жумладан жисмоний, руҳий ва жинсий зўравонликларга қарши курашади, болаларга нисбатан камситиш ва ноқонуний ҳаракатларни аниқлаш ва уларга қарши жамоатчиликни хабардор қилиш орқали кураш олиб боради, болаларни ҳарбий низоларда сарбоз сифатида жалб қилишга қарши қонуний ўзгаришлар учун иш олиб боради.

Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва қонунчиликни такомиллаштириш соҳасида, болалар ҳуқуқлари бузилишларини аниқлаш, уларни фош қилиш ва давлатларга болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро стандартларга мувофиқ бўлишларини талаб қилади, болалар учун муносабат қонунчиликни ривожлантириш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи қонунларни қабул қилишда ёрдам бериш, ҳамда болаларни инсон савдоси ва меҳнат эксплуатациясига қарши ҳимоя қилишга қаратилган кампаниялар ташкил этади.

Жамоатчиликни хабардор қилиш ва болалар ҳақида маълумот тарқатиш соҳасида, болалар ҳуқуқлари бузилишларини жамоатчиликка етказиш, уларнинг аҳамияти ва муаммоларини ёритиш, болаларга нисбатан амалга оширилаётган зўравонлик ва

камситишларга қарши умумий хабардорликни оширишга қаратилган маърифий тадбирлар, тренинглар ва маъруза машғулотларини ташкил қилади, ташкилот дунё миқёсида болалар ҳуқуқлари бўйича ижтимоий ўзгаришларга эришиш учун мақсадли кампаниялар ўтказилади.

Болаларни қамоқхоналар ва ҳуқуқий бузилишлардан ҳимоя қилиш соҳасида, болаларни адолатсиз ҳибсага олиш, қамоқхоналарда сақлаш ва қийноқларга қарши курашади, ҳуқуқий жиҳатдан болаларга зарар келтирадиган ёки уларнинг ҳуқуқларини бузадиган қонунларга қарши ҳаракат қилади ва давлатларнинг масъулиятини оширишга қаратилган лойиҳаларни амалга оширади.

Болаларнинг таълим олиш ҳуқуқини ҳимоя қилиш соҳасида, барча болаларнинг таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш, жумладан, можаролар ва фавқулодда вазиятлар даврида ҳам таълимга киришни таъминлаш, ташкилот таълимга нисбатан ноқонуний чекловларни камайтириш ва таълим хизматларига бўлган тенгликни оширишга қаратилган ҳаракатларни амалга оширади.

Amnesty International болаларнинг асосий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган турли хил кампаниялар ва тадқиқотлар орқали жаҳондаги болаларга нисбатан ҳуқуқий бузилишларни ёритиш, уларга қарши курашиш ва болаларнинг фаровон ҳаёт кечиришлари учун давлатлардан тегишли чоралар кўришни талаб қилади. Ташкилот болаларга нисбатан адолатсизликларга қарши курашишда катта аҳамиятга эга бўлиб, жамоатчилик хабардорлиги ва ижтимоий ўзгаришларга эришишда муҳим роль ўйнайди.

Айни вақтда Amnesty International Фаластинда болаларни ҳимоя қилиш учун бир қанча чоралар кўрмоқда. Ушбу ташкилот изчил равишда Исроил ва Фаластин ўртасидаги қуроли можаролар пайтида болаларга нисбатан амалга оширилган ҳуқуқбузарликларни ҳужжатлаштириб, халқаро жамоатчиликни хабардор қилиш ва давлатлардан ҳисобдорликни талаб қилиш билан шуғулланмоқда. Жумладан, сўнгги низоларда Amnesty International болаларнинг ҳимоясини таъминлаш мақсадида Фаластинда амалга оширилган ҳаво ҳужумлари ва бошқа ҳуқуқбузарликларни текшириб, унинг тўлиқ хронологиясини тузди. Мисол учун, ташкилот 2023 йил давомида Газода болалар ва бошқа тинч аҳолини ўлдирган ноқонуний ҳужумлар ҳақида ҳисоботлар тайёрлади ва уларни жамоатчиликка етказди. Ташкилот, шунингдек, Фарб соҳил ва Газодаги инсон ҳуқуқларига қарши зўравонлик ҳолатларини ҳужжатлаштириб, болаларнинг таълим олиш имкониятини йўқотишини қоралади ва фавқулодда ёрдамга муҳтож бўлган болаларга ёрдам кўрсатиш учун халқаро ҳамжамиятни чора кўришга чақирди.

Amnesty International нинг тадқиқот ва далиллар лабораторияси сунъий йўлдош тасвирлари ва ҳужжатлаштирилган материаллар орқали ушбу ҳужумларни текширди ва ушбу ҳужумлар болалар ва бошқа тинч аҳолига қандай зарар етказганини кўрсатди. Шунингдек, ташкилот Исроилнинг болаларни зўравонликка, тўғридан-тўғри ёки индирект зарарланишига олиб келадиган ҳаракатларини текширишни давом эттирмоқда ва ушбу муаммоларга жавобан халқаро ҳамжамиятни ҳаракат қилишга чақирмоқда.

Amnesty International ўтган йил давомида Исроил томонидан Фаластинда ўлдирилган болаларга оид бир қатор ҳисоботлар тайёрлади ва уларни жамоатчиликка тақдим этди. Ушбу ҳисоботларга кўра, 2023 йилнинг охирида Газодаги можароларда камида 159 бола ва жами 370 тинч аҳоли нобуд бўлди. Ташкилот ушбу ҳаво ҳужумларини ўрганиб чиқиб, уларни инсон ҳуқуқлари бузилишлари ва ҳарбий жиноятлар сифатида баҳолади, чунки улар тўғридан-тўғри болалар ва бошқа тинч аҳолини нишонга олиш ёки индискриминация ҳужумларини ўз ичига олган эди. Исроил ушбу ҳужумларнинг аксариятига аниқ мақсадни кўрсатиб ўта олмаган ва жавоб беришдан бош тортгани ҳам қайд этилган [8].

Amnesty International болаларни ва уларнинг оилаларини ҳамда уларга нисбатан амалга оширилган инсон ҳуқуқлари бузилишларини ҳужжатлаштириш учун воқеа жойларини текширди, сунъий йўлдош тасвирларини таҳлил қилди ва қуроолларнинг қолдиқларини экспертлар қўмағида аниқлади. Ташкилот халқаро ҳамжамиятни можарони дарҳол тўхтатишга ва ушбу ҳарбий жиноятларни халқаро судда кўриб чиқишга чақириб, болаларга нисбатан адолатсизликка қарши курашда масъулиятни оширишга чақирмоқда [9].

Халқаро болаларни ҳимоя қилиш ташкилоти (Save the Children) – болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш мақсадида фаолият олиб борадиган халқаро нодавлат ташкилотдир. Ташкилот 1919 йилда Британияда ташкил этилган бўлиб, ҳозирда 120 дан ортиқ мамлакатда болаларга ёрдам бериш дастурларини амалга ошириб келмоқда.

Save the Children болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган лойиҳаларни амалга оширади ва ҳар бир боланинг соғлом, хавфсиз, ва барқарор ҳаёт кечиришини таъминлаш устида ҳам назарий ҳам амалий тадқиқотлар олиб боради.

Save the Childrenнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида болаларнинг ҳуқуқлари бузилмаслиги учун курашиш ва уларнинг барча ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган дастурларни қўллаб-қувватлаш ҳамда болаларнинг зўравонликдан ҳимоя қилинишини таъминлаш, айниқса, низола ва фавқулодда ҳолатларда.

Болаларнинг соғлиғини яхшилаш соҳасида, болалар ўлими ва касалликларини камайтириш учун тиббий хизматларни кенгайтириш, болаларнинг озикланишини яхшилаш ва уларга ёрдам бериш орқали ўсиб-ривожланишларига ёрдам кўрсатиш ҳамда профилактика дастурлари орқали болаларни касалликлардан ҳимоя қилиш.

Болалар таълим олиш имкониятларини кенгайтириш соҳасида, барча болаларнинг таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш ва уларнинг мактабга бориши учун шароит яратиш, сифатли таълимни кенгайтириш, ўқитиш ва ўргатиш усулларини яхшилаш ҳамда фавқулодда вазиятларда ҳам таълим хизматларини сақлаб қолиш.

Фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш соҳасида, табиий офатлар, қуролли можаролар ва гуманитар инқирозлар пайтида болаларга ёрдам бериш, ҳимоя ва тиббий ёрдам, озик-овқат таъминоти ва таълимни сақлаб қолиш бўйича фавқулодда ёрдам лойиҳаларини амалга ошириш, шунингдек болаларни эвакуация қилиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш.

Болалар ҳуқуқлари бўйича жамоатчиликни хабардор қилиш ва давлатларни масъулиятга жалб қилиш соҳасида, давлатларга болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қонуний мажбуриятларини эслатиш ва уларни бажаришга ундаш, жамоатчилик орасида болалар ҳуқуқлари ҳақида маълумот тарқатиш, болаларнинг муаммоларини ҳал қилишга жалб қилиш, давлатлар ва ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш орқали қонуний ўзгаришларга эришиш.

Save the Children ташкилоти болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларга ёрдам беришга бағишланган турли лойиҳаларни амалга ошириш орқали дунё бўйлаб уларнинг хавфсизлиги ва фаровонлиги учун хизмат қилади.

Халқаро болаларни ҳимоя қилиш ташкилоти (Save the Children) болалар ҳуқуқларига оид кенг қамровли ҳисоботлар тайёрлаб, жаҳон бўйлаб болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширади.

Улар мунтазам равишда болаларга зўравонлик, эксплуатация, болалар меҳнати ва таълимга киришдаги тўсиқларга оид таҳлиллар ва тавсиялар беришади.

2023 йилдаги йиллик ҳисоботларида Save the Children ташкилоти бутун дунё бўйлаб 105 миллиондан ортиқ болаларга ёрдам беришганини ва 59 мамлакатда фавқулодда вазиятларда болаларни қўллаб-қувватлаганини қайд этди. Улар болаларнинг саломатлиги, таълим ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган дастурлар устида ишлашда давом этмоқдалар. Шунингдек, ташкилот Исроил ва Фаластиндаги зўравонликлар оқибатида жабрланган болаларнинг психологик ва жисмоний зарарлари ҳақида ҳам ҳисоботлар тайёрлаган [10].

Унинг турли ҳисоботлари болаларнинг ҳуқуқлари ва уларнинг ҳимоясини таъминлаш масалаларида давлатлар ва халқаро ҳамжамиятдан аниқ чоралар кўришни талаб қилган. Бундан ташқари, Save the Children болалар ҳуқуқлари бўйича минтақавий ва глобал миқёсдаги муаммоларни ҳал қилиш учун қўллаб-қувватлаш ва сиёсатлар бўйича маслаҳат бериш билан ҳам шуғулланади [11].

Terre des Hommes болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган халқаро нодавлат ташкилот бўлиб, асосан болаларни эксплуатация, савдо, меҳнатга мажбурлаш ва зўравонликдан ҳимоя қилишга йўналтирилган. Ташкилот 1960 йилда Швейцарияда ташкил этилган ва дунё бўйлаб 70 дан ортиқ мамлакатда болаларга ёрдам бериш лойиҳаларини амалга ошириб келмоқда.

Terre des Hommesнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида, болаларнинг барча ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, айниқса, зўравонлик, эксплуатация ва инсон савдосига қарши курашиш, болаларни турли ноқонуний фаолиятларга жалб қилишга қарши курашиш ва уларнинг хавфсизлиги ҳамда фаровонлигини таъминлаш.

Болалар меҳнатига қарши курашиш соҳасида, болалар меҳнатини истеъмол қилиш ва унинг тарқалишига қарши чоралар кўриш ҳамда болаларнинг муносиб таълим олишини ва ўқишга қайтишига ёрдам бериш.

Фавқулодда вазиятларда болаларга ёрдам бериш соҳасида, табиий офатлар, қуроли можаролар ёки фавқулодда ҳолатларда болаларни ҳимоя қилиш ва ёрдам бериш, шунингдек, фавқулодда ҳолатларда болаларни эвакуация қилиш, уларга тиббий ва гуманитар ёрдам кўрсатиш.

Қуроли можароларда болаларни ҳимоя қилиш соҳасида, қуроли низоларга жалб қилинган болаларни ҳимоя қилиш ва уларни жамоатчиликка қайта жалб қилиш, шунингдек, болаларни қуроли можароларнинг салбий оқибатларидан ҳимоя қилиш ва уларнинг ўз жамиятларига қўшилишига ёрдам бериш.

Terre des Hommes болаларни ҳимоя қилиш бўйича турли хил лойиҳалар ва дастурларни амалга оширади. Жумладан, инсон савдоси ва болалар меҳнатига қарши курашиш, психосоциал ёрдам ва реабилитация, гуманитар ёрдам лойиҳалари орқали зўравонлик ва эксплуатация қурбони бўлган болаларга психо-социал ёрдам кўрсатиш, уларга қайта жамиятга қўшилишга ёрдам бериш ва ҳаёт сифатини яхшилаш ҳамда болаларга фавқулодда ҳолатларда бошпана, озиқ-овқат, соғлиқни сақлаш ва таълим ёрдамларини тақдим этиш, шунингдек болалар ҳуқуқларига риоя қилинишини таъминлаш учун давлатлар билан ҳамкорлик қилиш, қонунчиликни такомиллаштириш ва болалар ҳуқуқлари бўйича ижтимоий маълумотларни умумлаштириш ва таҳлилини олиб бориш ҳамда тарқатиш.

Terre des Hommes болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида бир қатор ҳисобот ва тадқиқотлар тайёрлаб келмоқда. Улар, жумладан, болаларни зўравонлик, эксплуатация ва меҳнатга мажбур қилишдан ҳимоя қилишга қаратилган ҳисоботлар чоп этиб, болалар ҳуқуқларини глобал миқёсда ҳимоя қилишда катта ёрдам беришмоқда.

2022 йилдаги ҳисоботларида Terre des Hommes турли мамлакатларда болаларга нисбатан амалга ошириладиган зўравонликни камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар, болалар меҳнатига қарши кураш, мигрант болалар ҳуқуқлари ва уларни ҳимоя қилишга оид фаолиятлари ҳақида баён қилинган.

Жумладан, Зимбабведа "Back to School" лойиҳаси орқали болаларни меҳнатдан озод қилиб, уларнинг мактабга қайтишига ёрдам беришган. Ушбу лойиҳа болаларни меҳнатга мажбур қилишга қарши курашиш, уларни таълимга жалб қилиш ва ота-оналарни болалар меҳнатига қарши таълим беришни ўз ичига олган[12].

Шунингдек, Terre des Hommes болаларни қочоқлар лагерларида ҳимоя қилишга ҳам эътибор қаратган. Кениядаги Дадааб қочоқлар лагерларида болаларнинг зўравонлик ва жинсий эксплуатациядан ҳимоя қилиш, уларнинг таълим ва соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш имкониятларини яхшилашга қаратилган ҳисоботлар ҳам чоп этилди.

Ушбу ҳисоботлар болаларга нисбатан тазйиқлар, камситишлар ва турли ноқулай шароитларда уларнинг эҳтиёжларини қондиришдаги қийинчиликларни қамраб олган[13].

Terre des Hommes шунингдек, Болалар ҳуқуқлари бўйича Глобал битимлар доирасида болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун халқаро ҳамкорлик қилишда фаол иштирок этмоқда. Улар болаларнинг миграциядаги ҳуқуқларини ҳимоя қилишда давлатларнинг

масъулиятини оширишга қаратилган қатор конференция ва тадбирларда ҳам иштирок этмоқда.

Terre des Hommes болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган кенг қамровли ва самарали лойиҳалар орқали дунё миқёсида болаларнинг хавфсизлиги ва фаровонлигини таъминлаш учун хизмат қилади. Улар болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим ўрин тутиб, барча болаларнинг тенг ҳуқуқ ва имкониятларга эга бўлиши учун иш олиб боради.

Human Rights Watch (HRW) – инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилган нодавлат, ношароит ташкилот бўлиб, бутун дунёда инсон ҳуқуқларининг бузилишларини фош қилиш, уларга қарши курашиш ва уларни бартараф этиш бўйича фаолият олиб боради. Ташкилот 1978 йилда ташкил этилган бўлиб, унинг асосий мақсади – давлатлар ва бошқа таъсир кучига эга гуруҳларнинг инсон ҳуқуқларига қарши ҳаракатларини аниқлаш ва жамоатчиликка етказиш орқали уларни масъулиятга жалб қилишдир.

HRW фаолияти асосан инсон ҳуқуқлари бўйича ҳисоботлар тайёрлаш, тадқиқотлар ўтказиш ва халқаро ҳамжамиятда инсон ҳуқуқлари масалаларига оид кампаниялар ташкил қилишдан иборат. Ташкилот бутун дунёдаги инсон ҳуқуқлари бузилишларини кузатиб, уларни фош қилиш орқали халқаро ҳамжамиятни ва жамоатчиликни хабардор қилади ҳамда давлатлардан инсон ҳуқуқларига риоя қилишни талаб қилади.

HRWнинг бош қароргоҳи Нью-Йорк шаҳрида жойлашган бўлиб, ташкилот дунё бўйлаб кўплаб минтақавий идораларга эга. У дунё миқёсидаги инсон ҳуқуқлари муаммолари, жумладан болалар ҳуқуқлари, зўравонликка қарши кураш, қийноқлар, инсон савдоси, ва қуроли моjarоларда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалаларига ихтисослашган.

Human Rights Watch (HRW) – инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ихтисослашган халқаро ташкилот бўлиб, дунё миқёсида болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳам муҳим рол ўйнайди. HRW болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларга нисбатан зўравонлик ва камситишларга қарши курашиш ва уларнинг фаровонлигига салбий таъсир кўрсатадиган омилларни бартараф этишга қаратилган фаолият олиб боради.

Айтиб ўтиш лозимки, HRW болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича асосий вазифалари қуйидагиларда намоён бўлади.

Зўравонлик ва камситиш ҳолатларини таҳлил қилиш ва фош қилиш соҳасида, болаларга нисбатан амалга ошириладиган зўравонлик, азоб бериш ва камситишларни очиб бериш учун тўпланган маълумотларни таҳлил қилади ва ҳисоботлар чоп этади, болалар меҳнати, болалар савдоси, мажбурий никоҳ ва болаларга нисбатан жинсий зўравонликка қарши курашади ҳамда болаларни қуроли низоларда, мажбурий миграцияда, ёки бошқа фавқулодда вазиятларда ҳимоя қилишга йўналтирилган тадқиқотлар ўтказади.

Давлатларни масъулиятга жалб қилиш ва ҳуқуқий ўзгаришларга эришиш соҳасида, давлатлар ва ҳукуматларни болалар ҳуқуқларига риоя қилиш, зўравонликка қарши чоралар кўриш ва болаларни ҳимоя қилиш учун қонуний мажбуриятларини бажаришга чақириш, давлатларда болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилувчи қонунларни такомиллаштириш ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларга мувофиқ келишини таъминлашга эришиш учун маслаҳатлашувлар олиб бориш, БМТ, Европа Иттифоқи ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик орқали болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича халқаро ва миллий сиёсатларга таъсир ўтказиш.

Болаларни қуроли низоларда ҳимоя қилиш соҳасида, болаларни қуроли моjarоларда сарбоз сифатида фойдаланиш, уларни қуроли низоларга жалб қилиш ва қуроли гуруҳлар томонидан эксплуатация қилинишига қарши курашиш, низолардан жабрланган болаларни ҳимоя қилиш, уларга реабилитация ёрдами кўрсатиш ва уларни жамиятга қўшишга ёрдам бериш.

Қонун бузилишларига қарши чоралар кўриш соҳасида, болалар ҳуқуқларини бузадиган ҳар қандай қонунбузарликларни ҳукуматларга маълум қилиш, уларга қарши чоралар кўриш ва ушбу ҳуқуқбузарликларни бартараф этишни талаб қилиш, давлатларда болалар ҳуқуқлари соҳасидаги қонунбузарликларни фош қилиш ва уларнинг ечимига оид тавсиялар ишлаб чиқиш. HRW болалар ҳуқуқларига риоя қилинишига эришиш ва уларга зўравонлик қилишга

қарши курашиш мақсадида ҳуқуқий чоралар кўриш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўлида фаол ҳаракат қилади.

Улар давлатлардан халқаро стандартларга риоя қилиш ва болаларнинг хавфсиз ва фаровон ҳаёт кечиришини таъминлашни талаб қилиб, бу мақсадлар йўлида жиддий ҳаракатлар амалга оширади.

Human Rights Watch (HRW) Исроилнинг Фаластиндаги болаларга нисбатан қилган ҳаракатларини жиддий танқид қилди. Уларнинг ҳисоботларига кўра, 2023 йилда Ғазо ва Ғарб соҳилда болаларни ўлдириш ҳолатлари кескин ошди. 2023 йилнинг иккинчи ярмида, айниқса, октябрдан бошлаб, Исроил кучлари томонидан болалар ва бошқа тинч аҳолини нишонга олиш ҳолатлари қайта-қайта содир бўлди, бу эса Халқаро гуманитар ҳуқуқларнинг бузилиши сифатида баҳоланади. HRWнинг маълумотларига кўра, 2023 йилда Исроил томонидан Фаластиндаги тинч аҳолига қарши амалга оширилган ҳужумларда болалар асосий жабрланувчилардан бири бўлган.

Ҳисоботда бир қатор ҳодисалар келтирилган бўлиб, уларда болаларга тўғридан-тўғри ўқ узиш, зўравонликлар ва болаларнинг асоссиз равишда қамоққа олиниши қайд этилган. Масалан, HRW 17 ёшли ўқувчиларни нишонга олинган ҳолатларни ва шубҳали ҳужумлар орқали болаларнинг ўлдирилишига оид далилларни келтирди[14]. Ташкилот шунингдек, ушбу ҳаракатлар бўйича Исроил ҳукуматининг ҳисоби берилишини талаб қилиб, халқаро ҳамжамиятга мурожаат қилди ва кўпгина давлатларни Исроилга босим ўтказишга чақираётганини таъкидлади.

HRW Исроилнинг амалга оширган ушбу ҳужумлари ҳарбий жиноятларга тенг бўлиши мумкинлигини билдирди, чунки улар тинч аҳолини нишонга олиб, зарурий эҳтиёжлар, жумладан, озиқ-овқат ва дори-дармонларга кириш имкониятини чеклашга қаратилган эди[15].

2024 йилда Human Rights Watch (HRW) Исроилнинг Ғазода болаларга қарши амалга оширган ҳаракатларини ҳужжатлаштиришда ва ҳисобот беришда давом этди. Уларнинг ҳисоботида болалар, айниқса, ногиронлиги бор болаларнинг ҳаётига ва саломатлигига жиддий зарар етказилгани таъкидланган. Исроилнинг Ғазога қарши амалга оширган бомбардимонлари ва блокадасидан сўнг, кўплаб болалар жароҳат олиб, янги ногиронликка дучор бўлдилар ёки мавжуд муаммолар кучайиб кетди. HRW ҳисоботида Исроил кучлари томонидан аҳолига қарши тартибсиз ҳужумлар ва уларнинг ўлдирилиши каби ҳолатларни фош қилган ва бу ҳаракатларни халқаро қонунлар бузилиши сифатида баҳолаган[16].

Ҳисоботга кўра, Ғазода ногирон болаларга нисбатан махсус ҳимоя талаб қилинади, чунки улар озиқ-овқат, сув, тиббий ёрдам ва бошқа зарурий эҳтиёжларга киришда қийинчиликларга дуч келишмоқда. Ташкилот халқаро ҳамжамиятга Исроилга қурол етказиб беришни тўхтатиш ва ушбу можароларни халқаро судлар орқали текшириш учун босим ўтказишга чақирган. HRWнинг ҳисоботида, шунингдек, уруш орқали оила аъзоларини йўқотган ёки жароҳатланган болаларга тегишли сўзлар ҳам келтирилган бўлиб, уларнинг руҳий ва жисмоний саломатлигига жиддий зарар етказилгани таъкидланган[17].

Бизнингча нодавлат-нотижорат ташкилотлари (ННТлар) томонидан болалар ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш соҳасидаги мавжуд муаммолар таҳлили асосида бизнингча бир қатор чора-тадбирлар ва стратегияларни амалга ошириш зарур.

Биринчидан, молиявий ресурсларни яхшилаш, бунда грантлар, хайрия ёрдамлари ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик орқали молиявий манбаларни кўпайтириш керак. Корпоратив ҳамкорлик ва жойлардаги тадбиркорларнинг ёрдамини жалб этиш орқали ресурслар базасини кенгайтириш орқали молиявий барқарорликка эришиб самарали дастурларни амалга ошириш;

Иккинчидан, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунчилик ва сиёсатларни такомиллаштириш учун ҳукуматлар билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш лозим. Бунда, ННТлар болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича давлат дастурларида фаол иштирок этиши, қонунчиликка ўзгаришлар киритиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиши ва сиёсат яратиш жараёнида маслаҳатчи сифатида қатнашишига эришиш;

Учинчидан, болалар ҳуқуқлари соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш ва ўқитиш дастурларини ташкил этиш муҳим. Психологлар, ҳуқуқшунослар, ижтимоий ходимлар ва тиббиёт мутахассислари болалар билан ишлаш учун етарли билим ва кўникмаларга эга бўлиши керак. Худудлар ва минтақаларда мутахассислар танқислигини бартараф этиш учун тажрибали ходимларни жалб қилиш ёки маҳаллий ходимларнинг малакасини ошириш дастурларини қўллаб-қувватлашга эришиш;

Тўртинчидан, жамоатчиликни хабардор қилиш ва саводхонликни ошириш, бунда болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг аҳамиятини тушунтирувчи ахборот кампанияларини амалга ошириш зарур. Бунинг учун телевидение, радио, интернет ва ижтимоий тармоқлардан самарали фойдаланиш, маҳаллий нодавлат ташкилотлари билан болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда фаол қатнашиш учун ҳамкорлик қилиш, жойлардаги анъанавий ва маданий нуқтаи назарларни ҳисобга олган ҳолда ишлаш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Клешнина В.И., Ковалько Л.Е. Защита прав детей в деятельности международных неправительственных организаций (Kleshnina V.I. Kovalko L.E. Protection of children's rights in the activities of international non-governmental organizations) // «Юриспруденция», ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Россия.. 2017. № 8(71).
2. Dr.Shripad Kulkarni. Role of NGO's in Protecting Child Rights // International Journal for Research Trends and Innovation. 2023 IJRTI | Volume 8, Issue 5 | ISSN: 2456-3315.
3. Магденко А.Д., Агаджанов А.А. Международный механизм защиты прав детей: генезис и современное состояние (Magdenko A.D., Agajanov A.A. International mechanism for the protection of children's rights: genesis and modern state)// Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2019. – Т. 19, №4.
4. Қаранг: 18 million doses of first-ever malaria vaccine allocated to 12 African countries for 2023–2025: Gavi, WHO and UNICEF. <https://www.who.int/news/item/05-07-2023-18-million-doses-of-first-ever-malaria-vaccine-allocated-to-12-african-countries-for-2023-2025--gavi--who-and-unicef>
5. UNICEF Report: Humanitarian Action for Children 2024. <https://www.unicefusa.org/media-hub/reports/humanitarian-action-children-2024>.
6. Қаранг: Prospects for Children in 2024: Cooperation in a Fragmented World. <https://www.unicef.org/innocenti/reports/prospects-children-2024-global-outlook>
7. International Programme on the Elimination of Child Labour and Forced Labour (IPEC+). <https://www.ilo.org/about-ilo/how-ilo-works/flagship-programmes/international-programme-elimination-child-labour-and-forced-labour-ipecc>.
8. <https://www.amnesty.org.au/world-childrens-day-2023-the-crisis-for-children-in-israel-opt>.
9. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/12/israel-opt-us-made-munitions-killed-43-civilians-in-two-documented-israeli-air-strikes-in-gaza-new-investigation>
10. We have heard that cry and it will not go unanswered. the war on children must stop. <https://image.savethechildren.org/swoc-report-the-forgotton-ones-2022.pdf-ch11041827.pdf/c7420j126upu2dp5d2tdgk7210c64814.pdf>
11. War in Gaza: One-year impact report. Publisher: Save the Children International // <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/war-in-gaza-one-year-impact-report>
12. Ahmad Farhart. Protecting children against violence and exploitation // <https://annualreport2022.terredeshommes.org/protecting-children-from-violence-and-exploitation>
13. Child Protection Assessment Report. <https://www.terredeshommes.nl/en/publications/child-protection-assessment-report>
14. Israel/Palestine: Unprecedented Killings, Repression. <https://www.hrw.org/news/2024/01/11/israel/palestine-unprecedented-killings-repression>.
15. <https://www.hrw.org/news/2023/08/28/west-bank-spike-israeli-killings-palestinian-children>

16. Yousef Mashharawi for Human Rights Watch© 2024. Gaza: Israeli Attacks Devastate Lives of Children with Disabilities // <https://www.hrw.org/news/2024/09/30/gaza-israeli-attacks-devastate-lives-children-disabilities>.

17. Olivia Rosane. Devastating Report Details Israel's War on Gaza Children With Disabilities // <https://www.commondreams.org/news/israel-gaza-children-disabilities>.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000